

**AZOTLI O‘G‘ITLAR, EKISH ME‘YORLARINING SOYA “USTOZ”
NAVINING O‘SISH, RIVOJLANISHI VA HOSILINI YIG‘ISHTIRISHGA
TA‘SIRI**

¹Lukova Iroda Mamadaliyevna, ²Shamanov Abdurozok Panjiyevich,

²Toshmatova O‘g‘ilnoz Sobir qizi, ²Ergashev Jasur Sherali o‘g‘li

¹Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar insitituti

²Termiz agrotexnologiyalari va innovatsion rivojlanish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada soyaning ekish me‘yorlari 60 kg. dan 75 kg. va 90 kg/ga va azotli o‘g‘itlarni me‘yorlari quyidagicha: azotsiz (azot qo‘llanilmagan)dan; 50 kg; 80; va 110 kg/ga oshirib qo‘llash tufayli o‘simlik bo‘yiga yaxshi o‘sadi, poyadagi pastki hosil shoxi yer sathidan 16 sm va undan yuqorida hosil bo‘ladi. Bundan tashqari ekish me‘yorlari va azotli o‘g‘it me‘yorini oshirib qo‘llashning birgalikdagi ta‘sirida pishish davrida soyaning dukkaklarni chatnasligi tufayli donlarning to‘kilishi nisbatan kam buladi. Bunday agrotexnologik omillarning ta‘sirida hosilni texnik vositalar bilan yig‘ishtirish oson va samarali ekanligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Soya, ekish me‘yori, azotli o‘g‘itlar bilan o‘g‘itlash me‘yori, o‘simlik bo‘yining uzunligi, poyadagi pastki dukkaklarning yer sathidan yuqorida joylashishi, pishish paytida hosilning to‘kiluvchanligi, hosilni yig‘ishtirishga yaroqliligi.

Abstract: In this article, soybean planting rates from 60 kg to 75 kg and 90 kg/ga and increased application of nitrogen fertilizers as following: without fertilizer; 50 kg; 80; due to the increased application of and 110 kg/ga, the plant grows well, the lower stem the crown of the crop is formed 17 cm above the ground level. In addition, information about the combined effect of planting standards and increased application of nitrogen fertilizer is that pod chattering and grain spillage during the ripening period of soybeans is relatively reduced, and harvesting is easy and efficient influence of such agrotechnological factors is given.

Keywords: Soy, planting rate, fertilization rate with nitrogen fertilizers, length of plant height, location of the lower pods on the stem above the ground level, shedding of the crop during ripening, harvestability.

Аннотация: В данной статье при нормах посева сои от 60 кг до 75 кг и 90 кг/га и повышенном внесении азотных удобрений следующее: без удобрений; 50 кг; 80 кг; и 110 кг/га наблюдается хороший рост растений, нижние продуктивные ветки формируются 16 см над уровнем земли. Кроме того данные, о совместном эффекте норм посева и повышенного применения азотных удобрений свидетельствуют о том, что дребезжание стручков и просыпание зерна в период созревания сои относительно уменьшаются, под воздействием таких агротехнологических факторов механизированная уборка становится легкой и эффективной.

Ключевые слова: Соя, норма посева, норма внесения азотных удобрений, длина высоты растения, расположение нижних стручков на стебле, над уровнем земли, урожайность, опадение зерна при созревании, уборки урожая.

Kirish

Soyaning mahsuloti oziq ovqat, tibbiyot va yengil sanoatda juda ko'p ishlatiladi. Ayniqsa so'ngi paytlarda chorvachilikning rivojlanishi soyaning mahsulotiga bog'liq ekanligi amaliyotda o'z isbotini topdi. [2; 6; 7;] Soya urug'ida 17-27% atrofida moy, 52% gacha oqsil saqlanadi va qishloq xo'jalik ekinlari mahsulotlari orasida doni eng ko'p ya'ni-138 oziqa birligiga ega. Soya mahsuloti chorva mollari va parrandachilikda har tomonlama mahsuldorlikni keskin oshiradi. [1; 3; 8;] Soyanning yer yuzida maydoni 128 mln.ga O'zbekistonda 28-30 ming gektar yerga ekiladi Respublikamizda soyaning hosildorligi 20 s/ga rejalashtirilgan bo'lsada so'ngi 2022-2023 yillarda ilg'or xo'jaliklar jumladan Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi Surxon Yangiariq hududi “Termiz elita urug'chilik” xo'jaligida 38-39 s/ga, Farg'ona viloyatining Yozyovon va Uchko'prik tumanlarining ayrim ilg'or xo'aliklarida 40- 44 s/ga hosil yetishtirilgan.

Soyani issiq, qurg‘oqchil va havosi quruq sharoitda o‘stirish bir muncha qiyinchilik tug‘diradi. Soyaning gullash – urug‘ shakllanish jarayoni davrida 17–24⁰S qulay hisoblanadi [3;-7;.] Surxondaryo viloyatida yoz paytidagi harorat ba’zi kunlari 50 ⁰S dan oshadi. Bundan tashqari havo namligi (30 % gacha) past bo‘ladi. Soya navlarining doni pishish paytida dukkaklari chatnab urug‘i to‘kilib ketishi kuzatiladi. Bunday holat asosan issiq va qurg‘oqchil sharoitda kuproq yuzaga keladi. [7;9;.] Bundan tashqari, poyasidagi dastlabki hosil shoxlari yer sathidan 16 sm. dan yuqorida joylashmasa hosilni yig‘ishtirish payti kombaynning pichoqlari pastki hosil shoxini o‘rib ololmaydi va undagi donlar pastda qolib hosilning ma’lum bir qismi nobud bo‘ladi. [3; 7;.] Hosilni texnik vositalar bilan yig‘ib olishning qulay bo‘lishi, o‘simlik poyasining uzunligi va tupining shakliga ham bog‘liq. Ayrim navlar tupining shakli g‘uj bo‘ladi va tik o‘sadi. Ayrim navlar tupining shakli tarqoq bo‘lib, yon shoxchalari yer yuzasiga yaqin bo‘lgani uchun ularning hosilini yig‘ishtirish noqulay bo‘ladi. [1;5; 9;.] Hosilni yig‘ishtirishga agrotexnik omillar tup qalinligi va o‘g‘itlash me‘yorlari ham ta’sir qiladi. Tup qalin bo‘lsa o‘simlik bo‘yiga o‘sadi, shunindek o‘g‘itlar yuqori me‘yorda qo‘llanilsa ham o‘simliklar bo‘yiga yaxshi o‘sadi. Uzun poyali o‘simliklarning poyasidagi pastki dukkaklar yer sathidan balandda joylashadi. Shu sababli hosilni texnik vositalar bilan yig‘ishtirishga qulaylik tug‘iladi [2; 5;7;.]

Yuqoridagilarni inobatga olganda, poyasi tik o‘sadigan, poyadagi pastki hosil shoxchalari 16 sm. dan yuqorida joylashgan, pishishi paytida donlar to‘kilmaydigan va texnik vositalar yordamida hosilni sifatli yig‘ishtirishni ta’minlaydigan ekish va azotlik o‘g‘itlarning eng qulay me‘yorlarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatining juda issiq va havosi quruq, tuprog‘i oziq moddalar bilan kam ta’minlangan sharoitida soya tezpishar va o‘rtapishar navlarini dukkaklaridagi donlarining to‘kilishini oldini olish, hosilini texnik vositalar bilan yig‘ishtirishga ijobiy ta’sir etuvchi ekish me‘yori va azotlik o‘g‘itlarni optimal me‘yorlari aniqlanadi.

Materiallar va metodlar

Dala tajribalari. Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutining o‘quv tajriba xo‘jaligida o‘tkazildi. Tajriba maydonining tuprog‘i cho‘l

yengil qumoqli, sizot suvining sathi 5-7m. oziq moddalar bilan juda kam ta'minlangan. Tajriba uchun ajratilgan yerga kuzda 10 t/ga chirigan go'ng va ekish oldi 100 kg.dan fosforli va kaliy o'g'itlar berildi. Tajribada ob'ekt sifatida soyaning Ustoz va Vavilov navlarining 2 reproduksiyali urug'ligi ekildi. Tajribada quyidagi ekish me'yorlari: 60 kg (400 ming dona/ga), 75 kg (500 ming dona/ga), va 90 kg (600 ming dona/ga), hamda azotlik o'g'itning sof holda 50 kg; 80 kg; va 110 kg/ga me'yorlari o'rganildi. Nazorat sifatida azotsiz (azot o'g'iti qo'llanilmagan) variantdan foydalanildi. Bo'lmachalar maydoni 48 kv.m. va 4 qaytariqda qo'yildi. Tariba dalasida azotlik o'g'itning 20% ekishdan oldin qo'llanildi va 30% to'liq maysalashdan keyin va qolgan 50% shonalashdan oldin berildi. Tadqiqotlar O'zPITI (2007y), O'simliklar genetik resurslari ITI (2009), Don dukkakli ekinlar ITI (2014) va umumqabul qilingan uslublar bo'yicha o'tkazildi.

Tadqiqotlar natijalari

Natijalar 2022-2023 yillar ma'lumotlari bo'yicha, har xil ekish me'yorlari ta'sirida soyaning vegetatsiya davri, o'simlik bo'yi va poyadagi pastki hosil shoxchalarining joylashish balandligi har xil bo'ldi. 1 jadval ma'lumotlari ko'satishicha ekish me'yori 60 kg.dan 75 va 90 kg/ga cha oshgan sari soyaning vegetatsiya davri 1-2 qisqardi va nisbatan poyasi 13-15sm. uzun bo'ldi. Azotli o'g'it qo'llanilmagan variantga nisbatan o'g'it me'yorini oshishi bilan usuv davri 2-4 kun ko'p va poyasi 12 sm.dan 23 sm. gacha uzun bo'ldi. Umuman olganda ekish me'yori 60 kg/ga nisbatan 75-90 kg/ga me'yorda ekilganda va azotli o'g'itlarning 110 kg/ga me'yorda qo'llanilganda o'simlikning bo'yi uzun bo'lishi hisobiga poyadagi pastki hosil shoxlari Ustoz navida 11 sm.dan 17 sm. gacha, Vavilov navida 13 sm.dan 20 sm.gacha yuqorida joylashgani aniq bo'ldi. Bundan tashqari 75 kg/ga me'yorda ekilgan va azot qo'llanilmagan variantga nisbatan azot 110 kg/ga qo'llanilganda soyaning pishish payti donlarning to'kilishi Ustoz navida 14,5%dan 9,5%gacha va Vavilov navida 16,1% dan 9,3% gacha kamayganligi aniq bo'ldi.

1-jadval ma'lumotlari ko'rsatishicha soyaning pishish paytida hosilning to'kilishiga, uni yig'ishtirishga ekish me'yorlari va azotlik o'g'itlarni qo'llash me'yorlari sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ta'kidlash joiz, o'rganilgan omillardan

Ustoz navi va Vavilov navlari ekish me’yoriga ta’sirchanligi bir xil bo’lib ikkala nav bo’yicha ham 75 kg/ga ekish me’yor optimal variant ekanligi aniq bo’ldi. O’rganilgan navlarning o’g’itlashga nisbatan ta’sirchanligi har xil bo’ldi. Ustoz navida yuqori hosil 30,2 s/ga 110 kg azotlk o’g’it qo’llanilganda olingan bo’lsa Vavilov navida eng ko’p hosil 33,3 s/ga azotlik o’g’it 80 kg/ga me’yorda qo’llanilganda olindi.

Xulosa

Surxondaryo viloyatining oziq moddalar bilan kam ta’minlangan cho’l yengil qumoq tuproqli yerlarida soyaning pastki hosil shoxchalarni yer yuzasidan 16 sm. dan yuqorida joylashish va pishish paytida donlar kam to’kilishini ta’minlaydigan quyidagi agrotexnologik omillar;- soyaning Ustoz navini 75 kg/ga me’yorda ekish, azotlik o’g’itlarni sof holda 110 kg/ga me’yorda qo’llash va Vavilov navini 75 kg/ga me’yorda ekish, azotlik o’g’itlarni sof holda 80 kg/ga me’yorda qo’llash maqsadga muvofiq.

1 jadval

Soya Ustoz navining hosildorligi va hosilini yig’ishtirishgacha o’g’itlash va ekish me’yorlarining ta’siri (2021-2023 yy)

Soya Ustoz navining hosildorligi va hosilini yig’ishtirishgacha o’g’itlash va ekish me’yorlarining ta’siri (2021-2023 yy)

№	Ekish me’yori, k/ga	Azotli o’g’it me’yorlari. kg/ga.	o’suv davri. (kun).	O’simlik bo’yi, sm.	Pastki hosil shoxi yerdan balandligi, sm.	Donlarning to’ki luvchanligi, %	Hosilni yig’ishtirishga qulayligi, ба.л.л	Hosildorlik, s/ga	Qo’shimcha hosil s/ga	
									Ekish me’yori bo’yicha	O’g’itlash me’yori bo’yicha
1	60 (nazorat)	Azotsiz (nazorat)	114	65	11	17,3	2	15,4	-	-
		50	116	77	13	14,4	2	19,5	-	4,1
		80	117	83	14	12,3	3	23,3	-	7,9
		110	118	88	15	10,1	4	25,5	-	10,1
	EKF 05							1,1 ц/га	-	
2	75	Azotsiz (nazorat)	113	70	12	14,5	2	18,5	3,1	
		50	115	82	14	11,7	3	22,7		4,2
		80	116	88	15	9,5	4	27,0	-	8,5
		110	117	93	16	8,5	5	30,3	-	11,8
	EKF 05							1,4 ц/га		
3	90	Azotsiz (nazorat)	112	73	14	12,4	3	17,3	1,9	
		50	114	84	16	10,1	5	21,7		4,4
		80	115	91	18	8,1	5	25,4		8,1
		110	116	97	19	7,3	5	28,4		11,1
	EKF 05							2,2 ц/га		

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov D.T., Dala ekinlar xususiy seleksiyasi /darslik /Soya seleksiyasi/ T. 2007y 238 b.
2. Atabayeva X.N., «Soya», Toshkent, «O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi», 2004 y, 96 bet.
3. Atabaeva H.N., Xudoyqulov J.B., O‘simlikshunolik /darslik /Soya/ T. 2020 y. 138-139 b.
4. Amanova M., Rustamov A., Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2010 y. 20 b.
5. Allashov G., Absattorov N., Yernazarova U., Qoraqalpog‘iston sharoitida soya navlarining hosildorligiga ekish muddatlari va ma‘danli o‘g‘itlarning ta‘siri // Agro ilm. 202. № 4 (74) son. 24-25 b.
6. Oripov R.O., Xalilov N.X., O‘simlikshunoslik T. 2007y. 88 b.
7. Xalilov N., Lukov M., Isroilov A., Soyaning yangi navlari agrotexnikasi// O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali. № 6. T. 2017 y. 13 b.
8. Yormatova D., Xushvaktova H., Moyli ekinlar. Toshkent. 2009 y. 94-98 b.
9. Yormatova D., «Soya» Mexnat. T. 1989 . 121 b.
10. Lukov M.K., Shamanov A.P., Soyaning hosilini kombaynda yig‘ishtirishga mos navlarini ajratish //Agroilm jurnali № 4. T. 2022 y. 83-84 b.
11. Botirov, A., & Achilova, Z. (2023). Olma mevasida changlanishdan keyingi fiziologik hodisalarning borishi. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 12-14.
12. Ботиров, А., & Пулатова, С. (2023). Kivi o‘simligini xalq xo‘jaligidagi ahamiyati. *in Library*, 1(2), 1267-1269.
13. Botirov, A., & Otajonova, H. (2023). Momordikaning dorivorlik xususiyatlari va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 4(2), 52-55.
14. Botirov, A. E., Xalmirzayeva, L. B., & Allaberdiev, X. G. U. (2023). Zaytun: botanikasi va fiziologiyasi. *Academic research in educational sciences*, 4(2), 68-71.

15. Botirov, A., Quysinboyev, N., & Aliyev, O. (2023). SHAFTOLI KO ‘CHATLARINI PAYVANDDAN KEYINGI FENOLOGIK KUZATUVLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(9), 268-271.

16. Botirov, A., Arakawa, O., & Zhang, S. (2021). Forecasting Young Apple Tree Bud Status with a Visible. *Near-Infrared Spectrometer*.